

آلودگی رادیواکتیو؛

فاجعه از آنچه فکر می کنید به شما نزدیک تر است!

پوریا زرشناس

کارشناسی ارشد شیمی معدنی

دانشکده علوم شیمی و نفت - دانشگاه شهید بهشتی

PouryaZarshenas@yahoo.com

چکیده

شاید بتوان متهم شماره یک در بروز بحران آلودگی در جهان معاصر را روند شتابان و مهارناپذیر مصرف انرژی دانست. کافی است بدانیم بر اساس پژوهش‌های صورت گرفته، بشر از ابتدای خلقت تا سال ۱۸۵۲ میلادی همان قدر انرژی مصرف کرده (۱۲ هزار تریلیون کیلو وات ساعت) که در طول یکصد سال پس از آن!

اما نگران کننده تر آن است که پیش‌بینی می‌شود در فاصله یکصد سال بعد _ که اینک ۶۹ سال از آن را نیز طی کرده‌ایم _ مصرف انرژی بشر با ۱۰۰۰ درصد رشد، به ۱۲۰ هزار تریلیون کیلو وات ساعت برسد. چنین است که نیازهای روزافزون بشر، او را واداشت تا به سوی شناخت و مهار جنبه‌های دیگری از انرژی‌ها از جمله انرژی هسته‌ای سوق یابد و بدین ترتیب، آلودگی رادیواکتیو هم توانست یکی از انواع شش‌گانه‌ی عمده آلودگی (Pollution) به شمار رود که توسط بشر، بر یگانه زیستگاه قابل سکونتش تحمیل شده و می‌شود.

در حقیقت پس از آلودگی هوا (ناشی از گازهای منتشر شده از سوخت خودروها، کارخانه‌ها و نیز آلودگی‌های ناشی از حضور ذرات زنده Micro Organisms یا غیر زنده Particles و میکروسکوپی موجود در هوای محیط)، آلودگی آب و خاک (پساب‌ها و آب‌های آلوده مصرفی کارخانجات و زباله‌های تجزیه‌ناپذیر و ناسازگار با طبیعت، آلودگی‌های شیمیایی حاصل از فاضلاب‌های صنعتی، آلودگی‌های آب‌ها در اثر نشت مواد نفتی و شیمیایی، آلودگی‌های عفونی و میکروبی و...)، آلودگی تکنوژنیک (ناشی از هرگونه عملیات سازه‌ای که به ویرانی و تغییر چشم‌اندازهای طبیعی و دگرگونی محیط زیست می‌انجامد)، آلودگی صوتی و آلودگی نوری، باید خطرات ناشی از انتشار مواد رادیواکتیو را ششمین و شاید تهدیدآمیزترین نوع آلودگی دانست که تمامی زیست‌مندان عالم را به فنا تهدید می‌کند. بیراه نیست اگر بیان کنیم: "به دروازه فوت و فنا خوش آمدید؛"

واژگان کلیدی: آلودگی رادیواکتیو، انرژی هسته‌ای، انرژی اتمی، راکتور، انفجار اتمی